

CREACIÓN DE UN MODELO DE “OBSERVATORIO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA” PARA UN DESTINO TURÍSTICO

BUILDING A MODEL OF "CORPORATE REPUTATION OBSERVATORY" FOR A TOURIST DESTINATION

Carmina Jambrino Maldonado

Escuela Universitaria. Universidad de Málaga
mcjambrino@uma.es

Carlos de las Heras Pedrosa

Universidad. Universidad de Málaga
cheras@uma.es

RESUMEN

El objetivo del presente proyecto es llevar a cabo el diseño de una herramienta que permita una evaluación continua de la reputación corporativa a través de monitores. Hasta ahora se han venido realizando auditorías de imagen corporativa que permitían descubrir las singularidades de cada empresa y ciertos aspectos que pueden afectar a su reputación, sin embargo los monitores tienden a estandarizar el análisis al imponer una escala de variables contrastadas sobre el que se centra dicho análisis. El propósito de esta investigación será llevar a cabo una revisión de aquellos monitores que miden la reputación corporativa con el objetivo de determinar el modelo óptimo de monitor de reputación corporativa aplicable a las diferentes organizaciones prestadoras de bienes y servicios en el escenario del sector turístico. En cada uno de los diferentes monitores se analizarán: variables de reputación; relación entre variables duras y blandas; tipo de público informante; existencia de doble evaluación. El objetivo final tras estos análisis será presentar una propuesta de Modelo de Monitor en la que exista: un repertorio de variables primarias; un amplio conjunto de variables secundarias; equilibrio entre las variables duras y blandas; una doble evaluación; un mecanismo de contraste de méritos; evaluación a cargo de especialistas; evaluación periódica de agentes externos.

PALABRAS CLAVES

Reputación corporativa, Destino turístico, Comunicación, Marketing, Imagen.

ABSTRACT

The objective of the research project is to design a tool for the constant evaluation of corporate reputation through the use of monitors. To this day, corporate image audits have been carried out for the detection of each company's peculiarities and of certain aspects which may affect its reputation; however, the use of monitors tends to standardize the analysis by imposing a scale of checked variables this analysis is focused on. The main purpose of this research will be to carry out a study of those monitors measuring corporate reputation with the aim of determining the ideal monitor model for corporate reputation that can be applied in different lending organizations of goods and services in the tourism sector scenario. In each one of the different monitors, we will analyze: reputation variables; relationship between hard and soft variables; type of informants; existence of a double evaluation. The final aim after the analysis of these aspects will be a proposal of Monitor Model covering: an index of primary variables; a wide set of secondary variables; balance between hard and soft variables; a double evaluation; a contrast mechanism of merits; evaluation carried out by experts; periodical evaluation of external agents.

KEYWORDS

Corporate reputation, Tourist destination, Communication, Marketing, Image

1. INTRODUCCIÓN

A grandes rasgos podemos introducir diciendo que la reputación corporativa de un destino turístico es la forma en la que el destino es percibido por los públicos y se basa, principalmente, en el conjunto de actividades que éste desarrolla. El primer paso para tener una buena reputación es hacer las cosas bien; el segundo, explicar que las hacemos bien. La acción comunicativa es fundamental para construir el prestigio del destino turístico, pero no es el único factor que interviene. ¿Qué otros aspectos son relevantes en este proceso? ¿Cómo influyen estos intangibles en la cuenta de resultados de las empresas del sector?

Podríamos remontarnos a los clásicos para comenzar a hablar del valor de los intangibles y en nuestro caso de la “reputación corporativa”.

Séneca decía que hay que darle a la reputación el lugar que se merece, que no nos guíe sino que nos siga. “Más vale el buen nombre que las muchas riquezas”, escribe Cervantes en *El Quijote*.

La buena reputación, escribió Shakespeare, “es algo precioso, es la joya más próxima a nuestras almas”. La clave para alcanzarla, según Sócrates, “es esforzarse en ser lo que se desea parecer”.

Ya los clásicos se preocupaban por la opinión que los demás tenían de ellos. Tampoco en el ámbito empresarial la reputación es una novedad, aunque ahora, con la crisis, ha vuelto a tener mayor trascendencia.

Pero, ¿qué valor tiene realmente la buena reputación? ¿Cómo se puede medir lo intangible? ¿Se puede calcular la incidencia de la reputación en la cuenta de resultados? Son cuestiones relevantes, porque lo que no se puede medir, no se puede gestionar.

Bajo una perspectiva de marcado carácter localista, varios estudios centran la definición de destino turístico únicamente en el espacio geográfico donde tiene lugar la experiencia turística. En este sentido, la OMT (2007) distingue entre espacio, municipio y destino turístico, considerando este último como aquel “lugar hacia donde tiene que desplazarse la demanda para consumir el producto turístico”. Sin embargo el destino turístico no se encuentra definido sólo por varios límites de naturaleza geográfica, tal y como asegura el primer enfoque, sino también por la oferta de distintos productos y servicios al turista.

Una clasificación consensuada de las diferentes características que integran la imagen turística es aquella que distingue entre atributos tangibles, fácilmente identificables y perceptibles por el turista, y atributos abstractos o intangibles. Esta categorización puede equipararse con el continuo funcional-psicológico propuesto según el cual atributos de carácter funcional o tangible y psicológico o intangible pueden formar parte de la percepción global del destino turístico.

Pero cuando hablamos de reputación corporativa no sólo tenemos que tener en cuenta la imagen que el turista tiene de nuestro destino sino que es el conjunto de percepciones que tienen sobre el destino turístico los diversos grupos de interés (*stakeholders*) con los que se relaciona, tanto internos como externos. Es el resultado del comportamiento desarrollado por el destino a lo largo del tiempo.

La reputación es “un sumatorio de intangibles” entre los que destacan la cohesión interna, la buena imagen externa, la honestidad, la calidad de los productos y servicios, la sostenibilidad financiera, el buen gobierno y la responsabilidad social.

Para Villafañe (2004) la conceptualización de la noción de reputación no resulta fácil y plantea, al menos, tres problemas. El primero relativo a la sustancia misma del concepto: qué es la reputación. En segundo lugar en lo que se refiere a sus límites, lo que nos introduce una cuestión crucial: qué es imagen y qué es reputación. En último lugar nos topamos con un problema funcional: cómo se gestiona la reputación. Revisemos algunos juicios de autoridad.

Para Charles Fombrun, (2004) la reputación está asociada siempre a sus stakeholders: es la consecuencia de su habilidad para relacionarse con ellos, la unión racional y emocional entre la compañía y sus stakeholders o, también, la imagen neta que éstos tienen de esa compañía.

Para el Foro de Reputación Corporativa (2006) es el conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés con los que se relaciona (stakeholders), tanto internos como externos. Es el resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos

David Aaker (2005) identifica reputación corporativa con reputación de marca, atribuyendo ésta a seis factores: conocimiento, lealtad, percepción de sus cualidades, asociaciones y la calidad intrínseca de la marca.

Para Justo Villafañe (2004), la reputación corporativa exige una visión integradora del fenómeno reputacional porque la reputación implica una triple dimensión. En primer lugar una dimensión axiológica en la que se encierran los valores culturales de la organización, un planteamiento ético en su relación con terceros, su responsabilidad con la sociedad. Un comportamiento corporativo comprometido a lo largo del tiempo con relación a los clientes, empleados y accionistas, si se trata de una sociedad cotizada, constituiría la segunda condición de la reputación. Por último, una actitud proactiva de la organización en la gestión y en la comunicación de la reputación completaría esta concepción integradora a la que nos referimos. Un último aspecto importante relacionado con el concepto de reputación es el que se refiere a su diferencia con la imagen corporativa. Diferencia sutil en ocasiones pero diferencia sólida al fin y al cabo.

Tabla 1: Diferencia sutil en ocasiones

Imagen corporativa	Reputación corporativa
Carácter coyuntural y resultados efímeros	Carácter estructural y resultados verdaderos
Proyecta la personalidad corporativa	Es el resultado del comportamiento corporativo
Genera expectativas	Genera valor
Resultado de la excelencia parcial	Reconocimiento del comportamiento
Difícil de objetivar	Permite una evaluación rigurosa
Se construye fuera de la organización	Se genera en el interior de la organización

Tabla 1. Fuente: Villafañe, J (2004).

Muchas e importantes son las ventajas competitivas que comporta una buena reputación corporativa: mejora los resultados económicos; aumenta el valor comercial; es un escudo contra las crisis..., pero sobre todo la reputación corporativa constituye un factor de liderazgo o, dicho de otra manera, es la base de un nuevo concepto de liderazgo que ya no se basa en las condiciones clásicas que hasta hace poco eran exigibles a las organizaciones líderes.

Si una empresa tiene una buena reputación y cuenta con el apoyo de los grupos de interés, estos le concederán el beneficio de la duda ante una crisis. En un momento de recesión económica, todas las empresas pierden inicialmente valor y los índices de reputación caen, pero el efecto es más negativo sobre las empresas que parten con peor reputación. (Fombrun, 1996). Según datos del último RepTrak del Foro de Reputación Corporativa, las 25 empresas españolas más importantes han perdido una media de casi 4 puntos de reputación en el último año, pero ha afectado más a las cinco compañías que partían con una reputación más baja, que han perdido el doble que las cinco mejor situadas.

Como vemos la reputación corporativa es un fenómeno muy instaurado hoy por hoy en las grandes empresas.

En España es el índice Merco, Monitor Español de Reputación Corporativa, quien evalúa anualmente a las principales empresas y líderes empresariales españolas.

Nuestra propuesta es llevar los conceptos de reputación corporativa a un destino turístico.

El objetivo del presente artículo es acercarnos al conocimiento de la reputación corporativa a través de monitores adaptados a destinos turísticos y a las características esenciales del ámbito de estudio. Los países y las comunidades autónomas suelen ser marcas paraguas que aglutinan a cada una de las marcas existentes y con identidad propia de otros destinos dentro de estas y que a veces tienen incluso una imagen más notoria. Un caso claro lo podemos comprobar en Andalucía cuya marca paraguas aglutina a la Costa del Sol, Costa de la Luz, Costa del Azahar, Sevilla, Granada, Córdoba, Sierra Nevada, etc. son marcas con su propia identidad, con su propia reputación. ¿Cuál es el valor de la reputación de esta nueva marca creada en Andalucía para aprovechar sinergias y conseguir atraer a más turistas a la región? ¿La marca turística Andalucía está desligada de la reputación corporativa de Andalucía? ¿Los stakeholders de la Comunidad Autónoma en su conjunto son similares o iguales a los stakeholders con los que se trabaja en el organismo autónomo para la promoción del turismo en la región?

Estas y otras cuestiones son las que queremos tratar y para ello resultaría de gran ayuda crear un observatorio de reputación corporativa donde monitoricemos al país, a la comunidad, a la ciudad, en definitiva, al destino turístico y a sus stakeholders.

Siguiendo con el ejemplo de Andalucía, una comunidad autónoma donde el turismo es su actividad principal creemos de gran relevancia adaptarnos a las últimas tecnologías de la información y la comunicación. Se debería contar con el apoyo de la Consejería de Turismo en su división de “Andalucía lab” que aboga por llegar a los potenciales turistas aprovechando las últimas tecnologías como son portales, redes sociales, chat, etc. Es imprescindible conocer su situación actual en cuanto a la Reputación Corporativa y corregir o acentuar los aspectos más convenientes para el mayor éxito del proyecto.

Resulta novedosa la aplicación del concepto reputación corporativa en el sector turístico y particularmente a un destino entendiendo que este proyecto tiene la capacidad de generar nuevas líneas de investigación y desarrollo en este sector.

La puesta en marcha de un Observatorio de Reputación Corporativa nos dará la oportunidad de crear un valor añadido al tener la capacidad de detectar potenciales problemas que puedan afectar al sector turístico y con ello conseguir que sea más competitivo y sostenible.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Varios trabajos ponen de manifiesto que los destinos que poseen una imagen positiva y sólida de cara al turista potencial, y especialmente a sus stakeholders, acumulan una mayor probabilidad de ser elegidos ya que el turista decide dónde viajar basándose en la reputación del destino, más que en la información real u objetiva sobre el mismo. En definitiva, puede destacarse que la imagen, componente de la reputación es un concepto de enorme valor para comprender el proceso de elección de un destino turístico

Por ello, diversas aproximaciones dotan al concepto de destino turístico de un importante contenido subjetivo otorgando mayor relevancia a la experiencia personal del turista y definiendo los destinos como combinaciones de productos turísticos que ofrecen una experiencia global a los turistas, una experiencia compleja que resulta de un proceso donde los turistas usan múltiples servicios turísticos durante el curso de su visita.

Como consecuencia de todo ello, cabe concluir que el eje fundamental bajo el que debe realizarse cualquier aproximación al concepto de destino turístico es la experiencia global del turista y sobre todo de los stakeholders que van a influir en la opinión de éste. Por tanto, resulta necesario abordar este concepto, no sólo desde una tradicional óptica objetiva, sino también desde un enfoque de marcado carácter intangible y multidimensional.

Como hipótesis de partida podría afirmarse que la gestión de la reputación corporativa genera comportamientos favorables en los grupos de interés, aumento en la recomendación y venta de bienes y servicios y, por último, facilita la captación de talento e incide en la cuenta de resultados.

2.1. ANTECEDENTES

Existen en todo el mundo decenas de monitores de diferente naturaleza, todos ellos tienen mismo común denominador de la evaluación de ciertos aspectos del comportamiento empresarial y aunque no existe gran precisión ya que en algunas ocasiones se confunde reputación con responsabilidad social corporativa e incluso se llega a identificar con ciertos aspectos de sostenibilidad.

Una revisión de aquellos que han venido considerándose más relevantes y cuyas variables de evaluación se acercan más a nuestros objetivos se recogen en la tabla 2

Tabla 2: Una revisión de aquellos que han venido considerándose más relevantes y cuyas variables de evaluación

Monitor	País/Primer año de publicación	Variables de evaluación de la reputación corporativa
Global Most Admired Companies Fortune	EE.UU 1983	Calidad de la gestión Calidad de productos/servicios Innovación Solidez financiera Buen uso de los activos corporativos Etc.
Britain's Most Admired Companies Management Today	U.K. 1999	Calidad de la gestión Solidez financiera Habilidad para atraer y conservar talentos Calidad a largo plazo Capacidad para innovar Etc.
Merco Monitor Español de Reputación Corporativa	España 2001	Calidad producto/servicio Cultura corporativa y calidad laboral Innovación Resultados económicos financieros Dimensión global y presencia internacional Etc.

Tabla 2. Fuente: Villafañe, J (2004). Elaboración propia

2.2. OBJETIVOS

Los **objetivos concretos** que se persigue con este estudio son:

1. Abrir nuevas líneas de investigación donde se apliquen monitores de reputación corporativa al sector turístico.
2. Crear una herramienta con la que se pueda conocer en un destino la situación real del sector turístico y la reputación que ésta tiene entre sus stakeholders con una evaluación continua de la reputación corporativa a través de monitores.
3. Transferir al sector turístico los resultados de la investigación. Potenciando con ello las diferentes organizaciones prestadoras de bienes y servicios en este ámbito.

Hasta ahora se han venido realizando auditorías de imagen como instrumentos de evaluación de la imagen corporativa en distintas organizaciones y aunque la excelencia de sus resultados queda fuera de toda duda la auditoría permite descubrir las singularidades de cada empresa y ciertos aspectos que pueden afectar a su reputación, mientras que los monitores tienden a estandarizar el análisis al imponer una escala de variables contrastadas sobre las que se centra dicho análisis.

La principal diferencia entre ambos instrumentos de diagnóstico es que la auditoría de reputación es una investigación a la medida que evalúa todas y cada una de las variables de las que depende la reputación de una empresa concreta, las cuales por supuesto no son las mismas para otras

organizaciones. En el caso de los monitores es la realidad corporativa la que ha de adaptarse al instrumento de diagnóstico.

Nuestra misión será llevar a cabo un estudio de aquellos monitores que miden la reputación corporativa con el objetivo de determinar el modelo óptimo de monitor de reputación corporativa aplicable a las diferentes organizaciones prestadoras de bienes y servicios en el escenario del sector turístico.

Para ello en cada uno de los diferentes monitores se analizarán:

- Variables de reputación.
- Relación entre variables duras y blandas.
- Tipo de público informante.
- Existencia de doble evaluación.

El objetivo final tras estos análisis será una propuesta de Modelo de Monitor en la que exista:

- Un repertorio de variables primarias.
- Un amplio conjunto de variables secundarias.
- Equilibrio entre las variables duras y blandas.
- Una doble evaluación.
- Un mecanismo de contraste de méritos.
- Con evaluación a cargo de especialistas.
- Evaluación periódica de agentes externos.

3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

La evaluación de la reputación corporativa de un destino turístico se fundamenta en la medición de la imagen en general y de la visión reputacional de la organización. Sin embargo, la naturaleza compleja y diversa del producto turístico requiere el desarrollo de metodologías más específicas que aporten una mayor validez y fiabilidad a la medición de la imagen de destino, teniendo en cuenta que la imagen turística depende en gran medida de los atributos y beneficios concretos de cada lugar. Bajo estas premisas, se deben emplear dos técnicas en la medición de la imagen de los destinos turísticos, los estudios cualitativos y cuantitativos.

La imagen corporativa es la síntesis de la identidad de nuestro destino a partir de su comportamiento, su cultura y su personalidad corporativa, los cuales proyectan una imagen funcional, interna (autoimagen) e intencional respectivamente, construyendo en la mente de sus públicos ese gestalt que es lo que denominamos imagen corporativa. (Villafañe, 1999).

Dicho lo anterior, como veíamos en la tabla 1, si queremos conocer la reputación corporativa frente a la imagen corporativa deberemos redundar más en el comportamiento corporativo o comportamiento empresarial. Consiguiendo con ello el conocimiento del “valor generado” y el “reconocimiento del comportamiento” que tiene nuestro destino.

Es bien sabido que el uso de las técnicas cuantitativas presenta como ventaja la medición de componentes comunes de la imagen, codificación sencilla, posibilidad de análisis estadísticos y comparación factible con otros destinos.

El monitor que desarrollaremos emplea un método mixto que combina técnicas cualitativas y cuantitativas.

Enumeramos a continuación las variables objeto de estudio y las técnicas realizadas.

Tras el análisis en profundidad de los diferentes monitores determinaremos:

- Un conjunto de variables primarias.
- Un árbol de variables secundarias.
- Equilibrio entre variables duras (económico financiera) y blandas (comerciales).

Las técnicas empleadas serán:

- **Metaanálisis.** Análisis de todas las investigaciones existentes sobre la materia en cuestión y otras afines.
- Determinación del **comportamiento empresarial.** (Carácter estructural, valor del producto, servicio y atención al cliente y valor de la marca). Por un lado a expertos del sector turístico a través de paneles y a los profesionales del sector con un análisis cuantitativo.
- Determinación de la **cultura corporativa.** Impregnación en nuestra sociedad, en nuestro destino, de las ventajas del ámbito de estudio como destino turístico; a través de líderes de la información y líderes sociales, así como de la sociedad en general, nuestros ciudadanos, que en definitiva son los que se relacionan con los turistas. Para ello realizaremos entrevistas en profundidad y método Delphi para los líderes y un estudio cuantitativo para los segundos.
- El conocimiento de la **imagen corporativa** que tiene el destino lo determinaremos con las siguiente técnicas:
 - Análisis de contenido. Reputación mediática. Para ello se realiza un análisis de contenido en los principales diarios y revistas de los principales mercados emisores tanto nacionales como internacionales.
 - Análisis cuantitativo en destino. Nos interesa conocer de primera mano la opinión de nuestros turistas con respecto a la percepción de calidad, satisfacción con los servicios, fidelidad, posicionamiento relativo en el mercado, conocimiento de marca, etc. Para ello hemos de realizar un estudio cuantitativo entre los turistas que nos visitan. Este estudio habrá de estar basado en dos cuestionarios: uno a la llegada al destino y otro a la salida con el fin de conocer si las expectativas que se habían hecho del destino han generado valor de marca.
 - Análisis cuantitativo en mercados emisores. Queremos saber también por qué los turistas no vienen al nuestro o prefieren otros destinos. Para ello realizaremos un estudio cuantitativo en los principales mercados emisores.
 - Panel de expertos. Elites y líderes sociales. Seleccionaremos un grupo de expertos en el sector turístico y con obligaciones laborales en las principales actividades turísticas del país. Nuestro objetivo es que a través de una encuesta semi-estructurada personalidades relevantes del sector opinen sobre la imagen que ellos perciban y cómo creen que debería ser diseñada la identidad apropiada para nuestro destino.

En la siguiente tabla se desarrollan las técnicas empleadas para la determinación de la reputación corporativa pero desde la perspectiva de los stakeholders. Podremos ver con claridad la diferenciación entre los stakeholders externos e internos de nuestro destino turístico.

Tabla 3: Técnicas empleadas para la determinación de la reputación corporativa

Monitorización de los públicos externos	Monitorización de los públicos internos
<i>Reputación mediática.</i> Análisis de contenido en los principales diarios y revistas de los principales mercados emisores (nacionales, internacionales)	<i>Líderes de información y de opinión.</i> Entrevistas semi-estructuradas a nuestros agentes internos de opinión (empresarios, directores de medios de comunicación, políticos, sindicatos, inversores, proveedores, etc.)
<i>Élite y líderes de opinión del sector turístico.</i> Panel de expertos en el sector turístico y con obligaciones laborales en las principales actividades turísticas del país y de los destinos emisores.	<i>Expertos del sector turístico.</i> Panel de expertos en el sector turístico del destino.
<i>Clientes potenciales.</i> Estudio cuantitativo basado en encuestas en mercados emisores. Analizaremos por qué vienen y también por qué no.	<i>Profesionales del sector.</i> Análisis cuantitativo basado en una encuesta a profesionales de todas las escalas del sector.
<i>Clientes en destino.</i> Estudio cuantitativo. Dos encuestas: una a	<i>Sociedad del destino.</i> Análisis cuantitativo basado en encuesta

la llegada y otra a la salida. Queremos saber de primera mano si las perspectivas que se habían hecho del destino han generado valor de marca.	a los ciudadanos para conocer su opinión y actitud frente a los turistas que recibimos.
--	---

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia.

Debemos aprovechar el Monitor para crear una identidad propia y consensuada por todos los colectivos. Crear esa ideología conjunta de “cómo queremos ser” donde todos los colectivos estemos de acuerdo en el futuro del destino. A partir de ahí, comenzaremos a trabajar en la imagen intencional dada por la identidad consensuada y los procesos de revalorización de la reputación corporativa.

Cuando nos referimos al proceso de revalorización de la reputación corporativa vamos más allá de lo realizado por un gabinete de comunicación o por el departamento de marketing de una empresa. En el proceso de revalorización de la reputación corporativa entran en juego muchas más variables de las que nos imaginamos. Nos pueden llevar desde la comunicación realizada por las administraciones regionales, provinciales o municipales, las empresas que están instaladas, los turoperadores, los consumidores de nuestros productos y por último y no menos importante nuestros trabajadores. En definitiva tenemos que analizar cuáles son los stakeholders y realizar un proceso de comunicación adecuado a cada uno de sus miembros.

Durante años siempre hemos dicho que la mejor forma de promocionar un destino es con el boca a boca (boca – oreja). Evidentemente este es uno de los elementos esenciales para la fidelización de clientes que no solamente vuelven a visitarnos sino que también nos recomiendan a amigos, familiares, etc. ¿Pero realmente esta es la única y más directa forma de comunicar? Ellos comunican experiencias vividas en el destino ¿pero quién hace que esas experiencias sean positivas, inolvidables, llenas de sensaciones? La respuesta es clara: Cada uno de los trabajadores que interaccionan con el turista, los recepcionistas, los camareros, los tenderos, en definitiva, cada uno de los habitantes residentes.

En este breve análisis de proceso de comunicación queremos comenzar con el que siempre se suele dejar fuera y no es otro que la comunicación interna. Cada uno de nuestros trabajadores está en contacto directo y continuo con los turistas, nuestros clientes, es por ello que cada uno de los empleados constituyen un “momento de la verdad” en nuestra identidad. Es primordial que ellos conozcan y compartan la identidad que queremos proyectar. De ahí que debemos aplicar un importante esfuerzo en comunicación interna dirigido a cada uno de ellos, donde de forma clara se le transmita la “ideología”. ¿Qué queremos ser? Por supuesto, no debemos de olvidarnos de los residentes que deben ver al turista ya no solamente como una fuente de ingresos sino también como miembros claves para intercambio de culturas. En definitiva, debemos de hacer que el turista se sienta como en casa. Por lo tanto dentro de la comunicación interna habremos de realizar un plan estratégico que llegue directamente a los trabajadores del sector turístico y otro concienciando a todos los residentes de las ventajas del turismo.

El monitor de reputación corporativa es el instrumento específico de control del plan director. Su objetivo es la evaluación continua de las variables de reputación del destino.

En la guía operativa de gestión de la reputación y en el cronograma (Tabla 4) nos encontraremos con las diferentes oleadas en las que se realiza cada estudio o “instrumento”. Se definen olas semestrales o anuales siendo estas últimas coincidentes con las segundas (segunda ola semestral en el mismo tiempo que la ola anual). De tal forma que obtendremos en los segundos semestres datos acumulados. Consiguiendo con ello que los análisis cuantitativos sean más fiables al tener una mayor representación muestral y temporal.

Tabla 4: Guía operativa de la reputación

Guía operativa de gestión de la reputación		
Objetivos	Instrumentos	Metodología
Conocer las investigaciones existentes sobre el estado de la cuestión	Meta-análisis	Informe inicial: primer semestre
Determinación de la imagen corporativa	Análisis de contenido (Reputación mediática)	Análisis de contenido de diarios y revistas de los destinos emisores: Dos oleadas año. Informe semestral.
	Panel de expertos. (Élite y líderes de opinión del sector de fuera del destino).	Panel de experto: Una oleada año. Informe en 2º semestre.
	Análisis cuantitativo en mercados emisores. (Clientes potenciales).	Encuestas: Una oleada año. Informe en 2º semestre.
	Análisis cuantitativo en destino. (Clientes en destino).	Encuestas: Dos oleadas año. Informe semestral
Comportamiento empresarial	Panel de expertos. (Expertos del sector turístico del destino).	Panel de expertos: Una oleada año. Informe en 2º semestre.
	Análisis cuantitativo. (Profesionales del sector del destino).	Encuestas: Dos oleadas año. Informe semestral
Cultura corporativa	Análisis de contenido	Análisis de contenido de diarios y revistas del destino: Dos oleadas año.
	Panel de expertos. (Líderes de información y opinión del destino)	Entrevistas semi-estructuradas: Una oleada año. Informe en 2º semestre.
	Análisis cuantitativo. (Sociedad del destino).	Encuestas: Una oleada año. Informe 2º semestre.

Tabla 4. Fuente. Elaboración propia.

4. CONCLUSIONES

Con este artículo se ha tratado de poner en valor los estudios sobre reputación corporativa en el sector turístico.

El actual entorno empresarial caracterizado por una creciente demanda de información ha convertido la gestión de la reputación en una de las mayores oportunidades de creación de valor para las empresas.

La investigación en este sector es clave para países-destinos donde los ingresos turísticos suponen un porcentaje relevante sobre su PIB. Entendemos que debemos de dar un paso hacia adelante y conocer en profundidad y con la mayor exactitud nuestros países emisores y dentro de éstos qué grupos de población nos visita, sin olvidar un aspecto que adquiere una especial importancia, el conocimiento de aquellos grupos que no lo hacen así como sus motivos de este comportamiento. Ello nos permitiera detectar mercados potenciales sobre los que establecer futuras estrategias.

Esta es una labor que hay que realizar conjuntamente entre los investigadores universitarios y los profesionales del sector. Es por tanto, esta propuesta, una herramienta básica para unir esfuerzos e intereses.

Desde la Universidad debemos trasladar al sector la importancia de la comunicación interna entendida, la comunicación a nuestros políticos, nuestros empresarios, nuestros empleados, a nuestros proveedores, a nuestros sindicatos, y finalmente y no por ello menos importante a cada persona de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Todos debemos de tener claro la importancia del turismo y para ello deberemos de marcar desde el ápice las líneas de actuación y que estas sean conocidas por cada uno de los ciudadanos. Es la forma de conseguir una cultura corporativa del sector. Para ello la ayuda de los medios de comunicación que se encuentran en el destino es fundamental.

Nuestra intención, también, es trabajar con los medios de comunicación de los países emisores haciéndoles ver el interés de visitar, de conocer las ventajas del destino, con los touroperadores y sobre todo con nuestros políticos.

Evidentemente estos son aspectos que cada destino está trabajando pero falta conocer los resultados, corregir variaciones y mejorarlas y justo estos son los beneficios del “observatorio de reputación”. Conocer que es lo que realmente está ocurriendo en cada momento.

Por todo ello entendemos que este artículo nos sirve para poner en marcha una herramienta que puede servir para aplicarla desde las Universidades a los distintos destinos turísticos.

No tiene sentido un observatorio de reputación corporativa sino existe una transferencia de los resultados en cada oleada a los actores del sector: públicos y privados. La diferencia entre una auditoría de reputación corporativa y un observatorio es justo ésta. Con la auditoría tomamos una foto fija de la reputación en un instante, mientras que en el observatorio estamos rodando una película. Película donde tienen que estar involucrados todos los actores para ir modificando la comunicación hasta llegar a la reputación que queremos tener. Es un proceso vivo donde es imprescindible que dichos actores estén concienciados de la reputación que queremos y trabajar para llegar a ella con la herramienta base de nuestro observatorio.

Es en este punto donde juega un papel primordial la empresa pública. Con la colaboración de las administraciones podremos crear un portal en internet donde se difundirán los avances del observatorio. Las diferentes oleadas cuantitativas resultantes del proyecto y las distintas olas con los análisis cualitativos de paneles de expertos se verán reflejados en el portal. En definitiva en el portal tendremos la reputación corporativa del destino. Los usuarios podrán conocer la cultura y el comportamiento corporativo reflejados en el observatorio con cada oleada y la influencia de las medidas adoptadas por el propio sector (administración, empresas, líderes de opinión, etc.) así como de los demás agentes turísticos del destino.

Como podemos comprobar la creación de dicho portal nos da una oportunidad mayor de conocimiento incrementando con ello la información recogida en cada una de las olas de datos del observatorio.

El portal servirá, por tanto, como foro de encuentro donde se podrán recoger las sugerencias de los distintos actores del sector turístico. Estas sugerencias, a su vez, servirán para retroalimentar al propio observatorio. Ha de ser un elemento vivo, que refleje la realidad del momento, por ello debe tener flujos de información continuo que le permita diseñar estrategias para anticiparnos y planificar el futuro.

BIBLIOGRAFIA

- Balmer, J. (2003). *Revealing the Corporation: Perspectives on Identity, Image, Reputation and Corporate Branding*. Routledge.
- Carroll, G. (2010). *Corporate Reputation Management: A Corporate Communication and Public Relations Perspective*.
- Capriotti, P. (1995). *Planificación estratégica de la imagen corporativa*. Ariel. Barcelona.
- Costa, J. (2003). Creación de la Imagen corporativa. El paradigma del siglo XXI; *Razón y Palabra*, nº 34.
- De Quevedo, E. (2003). *Reputación y creación de valor; Una relación circular*, Thomson.
- De Las Heras Pedrosa, C., Jambrino Maldonado, C. (2008). *Auditoria de Imagen de la Costa del Sol Occidental*. Junta de Andalucía
- Dowling G. (2001). *Creating Corporate Reputations*, Oxford University Press.
- Fill, C. (2012). *Corporate Reputation: Brand and Communication*. Financial Times Prentice Hall.

- Fombrum, C. J. (1996). *Reputation: realizing values from the corporate Image*, Boston: Harvard Business
- Fombrun Ch., J., Van Riel C. (2003). *Fame and Fortune*, Prentice Hall.
- FORO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA. (2006). From www.reputacioncorporativa.org.
- Gaines-Ross, L. (2008). *Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation*. John Wiley & Sons.
- Haywood R. (1994). *Managing Your Reputation: How to Plan and Run Communications Programmes That Win Friends and Build Success*, McGraw Hill.
- Hannington, T. (2004). *How to Measure and Manage your Corporate Reputation*. Gower Publishing.
- Leiva-Aguilera, J. (2012). *Gestión de la reputación online*. Editorial UOC. SL
- Low J., Klafut P.C. (2002). *Invisible Advantage, How Intangible are driving business performance*, Edit Perseus Publishing.
- Mattelart, A (2000). *La publicidad*, Paidós. Barcelona.
- Peters G, (1999). *Waltzing with the Raptors: A Practical Roadmap to Protecting your Company's Reputation*, John Wiley & Sons.
- PRIMARY RESEARCH GROUP (2012). *The Survey of Corporate Practices in Monitoring the Company Reputation on the Internet*. Primary Research Group
- Ramos, J. (2012). *Gestión de la reputación online. Claves y estrategias*. Kindle Edition. México DF
- Riahi-Belkaoui, A., And Pavlik E. (2000). *Accounting for Corporate Reputation*, Greenwood Publishing Group, Oxford University Press.
- Rindova, V., And Fombrum C. J. (1999). *Constructing Competitive Advantage: The Role of Firm-Constituent*
- Rosoor, B. (2012). *Agir sur l'e-réputation de l'entreprise : Développer et défendre son identité numérique*. Eyrolles.
- Schultz, M., Hatch, M. et al. (2000). *The Expressive Organization. Linking Identity, Reputation and Corporate Brand*, Oxford: Oxford University Press.
- Van R. (1994). *Comunicación corporativa*, Madrid: Prentice Hall.
- Villafañe, J. (1999). *La gestión profesional de la imagen corporativa*. Pirámide.
- Villafañe, J. (2004). *La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas*. Pirámide.
- Villafañe, J. (2006). *Quiero trabajar aquí. Las seis claves de la reputación interna*. Pearson Prentice Hall.